

“Sifat so‘z turkumi va uning daraja ko‘rsatkichlari”**Umaraliyeva Robiya Ulug‘bek qizi**

Andijon davlat chet tillar instituti talabasi

Sifat bog‘lanib kelgan ot turli so‘z o‘zgartiruvchi qo‘shimchalar bilan qo‘llanish mumkin, lekin sifat o‘zgarmaydi: ko‘k qalam, ko‘k qalamning, ko‘k qalamdan kabi. Sifat gapda asosan

a) sifatlovchi-aniqllovchi vazifasini bajaradi: Bir ozdan so‘ng yoqimli shamol esa boshladi;

b) kesim bo‘lib keladi: Osmon tiniq.

Sifat ba‘zan fe‘lga bog‘lanib, harakatning belgisini bildirishi mumkin. Bunday holda sifat ravish kabi gapda hol vazifasini bajaradi: U do‘stining yuragida kechayotgan tuyg‘ularni yaxshi tushunardi.

Belgini to‘g‘ridan to‘g‘ri ifodalaydigan va uni darajalab ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lgan sifatlar asliy sifatlar deyiladi: go‘zal, chiroyli, shirin, oq.

Belgini to‘g‘ridan to‘g‘ri emas, balki boshqa bir tushunchaga nisbatlagan holda ifodalaydigan va darajalab ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lmagan sifatlar nisbiy sifatlar deyiladi: qishki, ko‘chma, derazali, devoriy.

Sifat darajalari

Oddiy daraja

Orttirma daraja

Qiyosiy daraja

Ozaytirma daraja

Belgining odatdagi me'yorda ekanligini bildiruvchi va boshqa darajalar uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi sifat shakli oddiy daraja shakli deyiladi: oydin, orasta, sersuv, badavlat.

Belgining me'yordan biroz kam ekanligini qiyosan ifodalaydigan sifat shakli qiyosiy daraja shakli deyiladi.

Qiyosiy daraja shakli -roq qo'shimchsi yordamida yasaladi: balandroq, shirinroq, kuchliroq.

Belgining me'yordan ortiq ekanligini bildirgan sifat shakli orttirma daraja shakli deyiladi.

Belgining me'yordan kam ekanligini bildiruvchi sifatning ozaytirma daraja shakli hisoblanadi.

Sifatlarning ma'no turlari

Xususiyat

Maza-ta'm

Hid

Rang-tus

Hajm-o'lchov

Makon-zamon

Xususiyat: samimiy, quvnoq, chidamli, chaqqon.

Xususiyat: samimiy, quvnoq, chidamli, chaqqon.

Hajm-o'lchov: katta, baland, uzun, qisqa.

Maza-ta'm: nordon, shirin, achchiq, taxir.

Rang-tus: pushti, kulrang, ol, lojuvard.

Hid: xushbo'y, muattar, qo'lansa, yoqimli.

Makon-zamon: qadimgi, yozgi, kechki, bulturgi.

Sifat gapda asosan aniqlovchi bo'lib keladi. Shunga qaramay u gapda xohlagan gap bo'lagi vazifasida kela oladi:

Aniqlovchi – Katta shaharda yashaydi.

Kesim – Hamma yoq tinch.

Hol – U chiroyli yozadi.

Ega – Yaxshilar bor bo'lsin!

To'ldiruvchi – Baxillardan do'st chiqmas.

Asliy va nisbiy sifat. Sifatlar ma'no jihatdan bir-biridan farqlanadi. Ba'zi bir guruh sifatlar bevosita belgi ifodalash xususiyatiga ega bo'lsa, boshqalarida belgi tushunchasi ma'lum bir narsaning boshqa narsaga munosabati asosida anglashiladi.

Shunga ko'ra ularni asliy va nisbiy sifatlarga ajratish mumkin.

1. Narsaning belgisini bevosita ifodalaydigan, belgini darajalab ko'rsata oladigan sifat asliy sifat deyiladi. Masalan: yaxshi, katta, uzun, qisqa, oq, qora, semiz, kamtar kabi tub so'zlar asliy sifatlardir.

2. Narsa belgisini o'rin yoki paytga nisbatlash, boshqa narsaga o'xshatish, chog'ishtirish kabi ma'nolar vositasida ifodalaydigan sifat nisbiy sifat deyiladi. nisbiy sifatlar affikslar orqali yasalgan sifatlardan tashkil topadi. Ular ma'no jihatdan a) belgini biror narsaga nisbat berish bilan ifodalaydi: g'ayratli yigit, chiroyli surat, devoriy gazeta, ko'rpalik mato; b) belgini o'rin va paytga nisbatlaydi: toshkentlik kishi, yerdagi olma, kuzgi shamol; d) belgini narsaning xususiyat, holatga nisbatlaydi: ko'ngilchan odam, chopqir ot, tirishqoq talaba.

Sifat darajalari. Belgining oddiy darajaga ko'ra nisbatlab, farqlanishi sifat

darajalari deyiladi. Sifat darajalarining quyidagi turlari bor:

Oddiy daraja. Bir narsa belgisining boshqa narsa belgisiga nisbatlanmay ifodalanishi oddiy daraja deyiladi. Bunday sifatlar daraja bildiruvchi affikslarga ega bo'lmaydi. Masalan: yorug', yaxshi, og'ir, chaqqon, yumshoq, baland, to'g'ri.

Qiyosiy daraja belgining oddiy darajaga nisbatan ortiq yoki kam ekanligini qiyoslab ko'rsatadi. Qiyosiy darajadagi sifat asosan -roq affiksi bilan shakllanadi: kattaroq, kichikroq, ko'kroq, balandroq, mazaliroq, achchiqroq.

Qiyosiy daraja, odatda, ikkita narsa, hodisa, voqea yoki holat ishtirokida hosil bo'ladi. Bunda qiyoslanayotgan narsalarning belgisi ... -ga nisbatan (qaraganda) ... -roq yoki ... -dan (ko'ra) ... -roq qolipi asosida voqelanadi: Bugungi shamol kechagiga qaraganda kuchliroq. Tut terakdan pastroq. Asal shakardan ko'ra shirinroq.

Qiyoslash ma'nosi chiqish yoki jo'nalish kelishigidagi ot + ko'ra, nisbatan, qaraganda so'zlaridan biri hamda oddiy darajadagi sifat birligi orqali ham ifodalanishi mumkin: Alisher boshqa bolalarga qaraganda zehni, mehnatsevar chiqdi.

Ba'zan bunday ma'no -roq ko'rsatkichili sifatning yakka o'zi orqali ham hosil bo'lishi mumkin: Qalbdan aytilgan tashakkurdan qimmatliroq mukofot bo'lmaydi.

Orttirma daraja belgining oddiy darajadan ortiq, yuqori ekanligini ifodalaydi. Orttirma daraja quyidagicha usullar vositasida hosil bo'ladi:

1. **Fonetik usul:** a) sifatning bosh qismi va oddiy darajadagi shaklning maxsus takrori orqali: ko'm-ko'k, dum-dumaloq, yam-yashil, oppa-oston, teppa-teng; b) sifat tarkibidagi unlini cho'ziq talaffuz qilish orqali: baaland, achchiq.

2. **Leksik usul:** a) sifat oldidan eng, juda, g'oyat, g'oyatda, nihoyatda, behad, biram,

tim, naq, cheksiz kabi soʻzlarni keltirish orqali: juda goʻzal, behad xursand, nihoyatda baland, gʻoyat minnatdor, biram yoqimli, oʻta gʻirrom, oʻlgiday ziqna, naqadar ulugʻvor, tim qorongʻu; b) turgʻun birikmalarni sifat oldidan keltirish orqali: xaddan ziyod achchiq, haddan tashqari maroqli, bahosi yoʻq juvon; v) takroriy sifatlarni ot oldidan keltirish orqali: baland-baland imoratlar, zoʻr-zoʻr yigitlar, hashamatli-hashamatli binolar, shirin-shirin orzular.

Bulardan tashqari, shirindan shirin, uzindan uzoq kabi morfologik koʻrsatkichlar ishtirokida ham orttirma daraja hosil qilinishi mumkin.

Ozaytirma daraja koʻproq rang-tus belgilariga xos boʻlib, belgining oddiy darajadan kamligi, pastligini ifodalaydi. Ozaytirma darajadagi sifatlar quyidagicha usullar yordamida hosil qilinadi:

1.Leksik usul. Belgining kuchsizlik darajasi sifat oldidan yarim, nim, och, xiyol, xiyla, sal, aytarli, u qadar kabi maxsus yordamchi soʻzlarni keltirish yordamida hosil qilinadi: sal durust, xiyol ochiq, bir oz yaxshi, yarim qorongʻu, nim pushti, xila shum, u qadar shirin emas. Bunda baʻzan–roq affiksi ishtirok etishi ham mumkin: sal gʻoʻrroq, xiyol kichikroq, bir oz torroq kabi.

2.Morfologik usul. Bunda darajaning kuchsizligi oddiy darajadagi sifatga quyidagi affikslarni qoʻshish orqali shakllanadi:

a)–ish affiksi orqali: qizgʻish, sargʻish, koʻkish, oqish;

v)–mitir\–imtir affiksi orqali: qoramtir, koʻkimtir, oqimtir;

g)–gina\–kina\–qina affiksi orqali: kattagina, shiringina, oppoqqina, kichikkina.

d)–roq affiksi qiyosiy daraja hosil qilish bilan bir qatorda, belgining kuchsizlik darajasini shakllantirishda ham ishlatiladi.